

TECHNICAL SCIENCES

SYSTEMS OF ENGINEERING ANALYSIS

Ovcharuk I.

PhD of technical sciences, Associate Professor of Information Technologies Department, State University of Infrastructure and Technology, Kyiv, Ukraine

Ovcharuk V.

PhD of technical sciences, Associate Professor of the Department of Information Technologies, Artificial Intelligence and Cyber Security, National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine

СИСТЕМИ ІНЖЕНЕРНОГО АНАЛІЗУ

Овчарук І.

К.т.н., доцент, доцент кафедри інформаційних технологій, Державний університет інфраструктури і технологій, Київ, Україна

Овчарук В.

К.т.н., доцент, доцент кафедри інформаційних технологій, штучного інтелекту та кібербезпеки, Національний університет харчових технологій, Київ, Україна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8092044>

Abstract

The paper examines automated design systems, the composition of linguistic support for CAD systems, and provides CAE systems that implement: engineering analysis and optimization; optimization of the structure taking into account structural and technological requirements, as well as the analysis of physical processes and phenomena.

Анотація

У роботі розглянуті системи автоматизованого проектування, склад лінгвістичного забезпечення САПР-систем, наведено CAE-системи, в яких реалізуються: інженерний аналіз і оптимізація; оптимізація конструкції з урахуванням конструктивних, технологічних вимог, а також аналіз фізичних процесів і явищ.

Keywords: automated design systems, engineering analysis and optimization.

Ключові слова: системи автоматизованого проектування, інженерний аналіз і оптимізація.

Системи автоматизованого проектування прийнято ділити на три основні типи: CAD, CAE, CAM. Крім того системи САПР діляться на «легкі», «середні» та «важкі» САПР. «Важкі» САПР містять високорозвинене ядро та спеціалізовані модулі, що дозволяють:

- виконувати всі види робіт із створення продукту: від автоматизації концептуального проектування до автоматизованого виготовлення та випуску документації у їхньому середовищі
- можуть колективно працювати як провідні фахівці, так і виконавці, що деталізують та документуючі результати роботи провідних фахівців

Програмний продукт NX – комплексна САПР, що пропонує набір рішень для задач конструкторсько-технологічної підготовки виробництва і має засоби інженерного аналізу, відноситься до важких САПР [1].

Система NX ґрунтується на геометричному ядрі Parasolid від компанії Siemens PLM Software і є набором додатків, які розділені за наступними напрямками:

- NX CAD – засоби двомірного і тривимірного проектування деталей і складальних одиниць виробів, а також підготовки та випуску конструкторсько-технологічної документації.

- NX CAM – засоби автоматизації створення програм для верстатів ЧПК, управління бібліотеками інструментів, налаштування постпроцесорів і симуляції обробки на основі створеної програми.

- NX CAE – набір додатків для автоматизації інженерних розрахунків і симуляції фізичних процесів на базі електронних моделей вузлів і деталей виробу.

Набір додатків, що входять в NX CAE, базується на скінченно-елементному вирішувачі NX Nastran і пропонує розширені засоби підготовки розрахункових моделей і обробки отриманих результатів. Таким чином для проектування виробів NX пропонує:

- забезпечення прямого зв'язку між конструкцією електричних та механічних систем;
- інструменти для прискорення проектування 2D, створення креслеників та документації до виробу;
- інноваційний дизайн із найкращим у своєму класі програмним забезпеченням для автоматизованого промислового дизайну;
- включення аналітики та перевірки продукту в процес 3D проектування;
- підвищення інженерної продуктивності завдяки наступному поколінню виробничих систем Електричного проектування;

- проектування на основі інженерного аналізу;
- визначення на базі моделі (3D анування), що дозволяє отримати повне цифрове визначення виробу в рамках 3D моделі, яке замінює традиційний креслення.

Лінгвістичне забезпечення САПР складається з мов програмування, проектування і управління.

Мови програмування служать для розробки і редагування системного і прикладного програмного забезпечення САПР. Вони базуються на алгоритмічних мовах – наборі символів і правил освіти конструкцій з цих символів для завдання алгоритмів розв'язання задач.

Мови проектування – це проблемно-орієнтовані мови, що служать для обміну інформацією про об'єкти та процеси проектування між користувачем і ЕОМ.

Мови управління служать для формування команд управління технологічним обладнанням, пристроями документування, периферійними пристроями ЕОМ.

Безпосередньо розрахунковим програмним забезпеченням вважаються САЕ-пакети, хоча розрахункові модулі нерідко інтегруються і в САД, і в САМ-програми.

Розрахункові САПР засновані переважно на методі кінцевих елементів. Вони застосовуються для вирішення наступних завдань:

- статичний розрахунок (визначення параметрів напружено-деформованого стану конструкцій);
- динамічний розрахунок (модальний аналіз, гармонійний аналіз, розрахунок системи в тимчасовій області, аналіз стійкості, розрахунок на ударні впливи);
- розрахунок на прогресуюче обваллення, сейсміку, особливі умови;
- моделювання взаємодії системи з рідинами, газами (завдання гідрогазодинаміки, аеропружності та ін.);
- моделювання електромагнітних та інших фізичних явищ і процесів.

Типовими представниками САПР класу САЕ є Ansys, Nastran, Autodesk Robot Structural Analysis Professional, Midas Civil, Scad Office, Lira, SOFiStiK, STAAD.Pro, SAP2000, RFEM, Comsol та ін.

Для вирішення практичних задач розрахунку, аналізу, симуляції, оптимізації та синтезу ХТП і виробництв застосовують сучасні системи комп'ютерної математики та інженерних розрахунків [2].

Такі програмні системи представляють собою науково-практичні інтелектуальні продукти, створені на базі термодинамічного моделювання. За зміною параметрів моделі з часом моделюючі програми можна поділити на системи, що підтримують статичне і динамічне моделювання. При статичному моделюванні співвідношення параметрів відбувається до певного моменту часу. У разі динамічного моделювання параметри моделі зазнають безперервну зміну у часі. Можливість проводити

розрахунки в динамічному режимі дозволяє зрозуміти суть модельованих процесів. При цьому можна зібрати та випробувати схему регулювання, досліджувати пускові режими, отримати уявлення про реально працюючий процес, поведінку об'єкту в нештатних ситуаціях, про вплив зміни робочих параметрів на якість продуктів.

Одним із найбільш потужних і універсальних пакетів, що надають інструментальні засоби статичного та динамічного моделювання хіміко-технологічних процесів (ХТП) та обладнання є ChemCAD (ChemStations, Inc.), призначений для вирішення широкого кола завдань, пов'язаних із аналізом, оптимізацією та синтезом хіміко-технологічних процесів і обладнання, а також проведенням технологічних розрахунків хімічних виробництв.

Програмний комплекс включає засоби статичного моделювання основних процесів хімічної технології (гідромеханічні, теплообмінні, масообмінні, хімічні та інші) заснованих на фазових і хімічних перетвореннях, а також засоби для розрахунку геометричних розмірів і конструктивних характеристик основних апаратів (навіть таких специфічних, як біореактор, електроосаджувач тощо) з одночасною оцінкою собівартості устаткування. Програмне забезпечення комплексу дозволяє:

- використовувати для розрахунків ХТП фізико-хімічні властивості речовин (у базі даних міститься близько 2000 хімічних речовин, є можливість задавати);
- нафтові потоки у вигляді псевдокомпонентів або генерувати їх на підставі даних розгонки по ІТК) і розрахувати термодинамічні параметри сумішей речовин за 36 наявними методиками;
- здійснювати проектування принципової технологічної схеми хімічного виробництва з використанням наявних в комплексі типових модулів ХТП (включає близько 40 піктограм технологічних машин і апаратів);
- здійснювати постадійний автоматизований розрахунок матеріальних і теплових балансів виробництва;
- виконувати технологічні розрахунки обладнання хімічних виробництв;
- здійснювати комп'ютерне моделювання та аналіз статичних і динамічних режимів технологічної схеми виробництва;
- використовувати власні методики розрахунку та оптимізації ХТП та обладнання.

Графічний редактор в ChemCAD дозволяє компонувати технологічну схему хімічного виробництва з наявних піктограм (моделей розрахункових модулів) технологічних апаратів і допоміжного обладнання. Побудова технологічної схеми при цьому зводиться до розміщення зображень технологічного обладнання виробництва у необхідному порядку на екрані та з'єднання їх потоками.

Аналогічні можливості моделювання широкого спектру технологічних установок хімічних і нафтохімічних виробництв представляє SIMSCI PRO/II (Simulation Sciences, Inc.).

Банк даних програми містить відомості про більше ніж 1800 компонентів, властивості твердих речовин, про банк даних електролітів, передбачена можливість розрахунку властивостей по структурі компонентів (можна сконструювати речовину із стандартних блоків і передбачити основні її властивості), властивості більше 3000 бінарних сумішей, спеціальні пакети (спирти, гліколі, кислі стоки), меркаптани та ін. Підтримується створення та додавання в програму додаткових або призначених для користувача баз даних по компонентах. Є можливість створення власних програмних модулів. Завдяки гнучкості при моделюванні ректифікації та теплообміну, великому числу алгоритмів, зручному та інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу, розвиненим засобам завдання нафтових компонентів, включених до складу базового пакету, PRO/II до теперішнього часу отримала найбільше поширення в нафтопереробній та нафтохімічній галузі [2].

Aspen HYSYS (Aspen Technology, Inc.) є пакетом програм, призначеним для розрахунку стаціонарних і динамічних режимів роботи хіміко-технологічних схем, що об'єднують масообмінну та теплообмінну апаратуру, трубопроводи, реактори тощо, проведення оптимізаційних розрахунків, розробку схем регулювання, контролю за роботою систем керування, навчання операторів технологічних установок, а також виконання розрахункових процесів. HYSYS має розвинений графічний інтерфейс, підтримує стандарти OLE і XML, дозволяє здійснювати зв'язок із іншими програмами та добре інтегрована з офісними додатками Microsoft.

Основними перевагами базової програми HYSYS є:

- наявність більше 20 різних методів розрахунку термодинамічних і фізичних властивостей;
- більше 2000 бібліотечних компонентів,
- можливість проводити оптимізаційні розрахунки та «розрахункові дослідження» з автоматичним перебором параметрів;

- вбудовані електронні таблиці (аналог MS Excel), що дозволяє проводити додаткові розрахунки з використанням змінних технологічної схеми;
- використовуючи вбудовану мову програмування (аналог Visual Basic), а також можливості підключення та використання спільно з системою HYSYS власних програм користувача, дозволяє розширити стандартні можливості системи та створювати інтегровані системи технологічних розрахунків.

При розробці нових процесів і апаратів гостро постають складні науково-технічні задачі з дослідження та моделювання механіки, гідродинаміки, тепломасообміну, які описуються системою нелінійних диференціальних рівнянь другого порядку, що мають аналітичне рішення лише в дуже простих випадках. Для більшості технологічних процесів задачі можна розв'язати чисельно у тому випадку, якщо похідні, що стоять у рівняннях, замінити на кінцеві різниці, створені на малих просторових і тимчасових інтервалах. У разі моделювання реального процесу проводиться так звана дискретизація простору та часу так, що геометрія процесу розбивається на розрахункові осередки, вибрані особливим чином, а час процесу – на розрахункові тимчасові інтервали. Після цього застосовують різні методи рішення системи рівнянь, одним з яких є метод скінченних елементів.

Одним із потужних програмних комплексів скінченно-елементного аналізу, що дозволяє моделювати будь-які фізичні процеси, які можуть бути представлені у вигляді системи диференціальних рівнянь у частинних похідних є COMSOL Multiphysics (COMSOL, Inc.) [3]. У своєму складі комплекс має модулі для розв'язання задач напружено-деформованого стану та механіки конструкцій, гідродинаміки, теплопереносу, інженерної хімії (у тому числі з урахуванням хімічної кінетики), і навіть геофізики, електротехніки, акустики, оптики.

Рис.1 Розрахункова модель теплообмінника COMSOL Multiphysics

Аналогічний, хоча трохи обмежений функціонал у порівнянні з COMSOL Multiphysics надає інженеру-досліднику програмна система ANSYS (ANSYS, Inc.) (рис. 2), яка завдяки геометричному ядру parasolid, добре інтегрується з відомими CAD-системами Unigraphics, CATIA, Creo Elements/Pro, SolidEdge, SolidWorks, Autodesk Inventor та ін. Па-

кет дозволяє вирішувати широке коло задач в областях міцності, тепла, гідрогазодинаміки, електромагнетизму, а також міждисциплінарного аналізу, що об'єднує всі чотири області. Дозволяє проводити оптимізацію конструкції на основі всіх перерахованих типів аналізу.

Рис.2 Розрахункові моделі в ANSYS

Окремим класом представлені системи обчислювальної гідродинаміки (CFD), основним завданням яких є чисельне розв'язання рівнянь Нав'є-Стокса, що описують динаміку рідини та газу.

Інтегровані САПР (САД/CAE-системи) реалізують нову технологію проектування, розраховану на широке використання сучасної обчислювальної техніки, інформатики та математичних методів. В інтегрованих САПР велика увага приділяється питанням прийняття оптимальних рішень в інтерактивному режимі, коли проектувальник має можливість оперативного взаємодія з системою на будь-якому етапі виконання завдання. При цьому в результаті діалогу він може змінювати число і тип варіюваних (оптимізованих) змінних, вибирати найбільш ефективний метод пошуку в ситуації, що склалася, підлаштовувати чисельні параметри методів до конкретних особливостей цільової функції (критерію ефективності) оптимального проектування.

Кількісну інформацію про ефективність функціонування та про характерні властивості спроектованого хімічного виробництва можна отримати методом комп'ютерного моделювання. Узагальнені оцінки представляють собою числові функціональні характеристики хімічного виробництва. Розв'язання задачі оптимального проектування хімічного виробництва неможливо здійснити простим перебором можливих технологій отримання заданих асортиментів продукції, типів апаратурного оформлення хіміко-технологічних процесів (ХТП), класів і структур систем управління, векторів конструктивних і режимних змінних через високу розмірність завдання, нелінійність технологічних процесів, складність алгоритмів обчислення компонент векторної цільової функції. Потрібна декомпозиція задачі, розробка стратегії застосування методів автоматизованого проектування,

оскільки припустима область проектних параметрів будується в ході самого процесу проектування. Поряд з конструкторськими та технологічними призначеннями САПР-систем настав час широкого впровадження таких систем у практику проектування хімічних виробництв. Сучасна ідеологія автоматизації проектування ґрунтується на знаннях: інженерно-технічних підходів до вирішення проектних завдань; специфіки предметних областей (хімічні технології), в яких виконуються проекти; можливостей застосування ІТ-технологій, пов'язаних з появою інтегрованих пакетів програм для вирішення різноманітних завдань проектування, все більшим поширенням інтелектуальних САПР, а також повсюдним запровадженням вебтехнологій у практиці проектування.

Впровадження в інженерну практику систем інженерних розрахунків сприяє більш точному моделюванню різних процесів та явищ, що дозволяє підвищити ефективність конструкторської діяльності.

Список літератури:

1. Системи автоматизованого проектування: навч. посіб. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 97 с URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/45614/1/SAPR_KL.pdf
2. САПР технологічних ліній та комплексів (САПР ТЛК). URL:
3. https://elearning.sumdu.edu.ua/free_content/lectured:c63606a1c882cab8eea0d192228761c1ba46c202/latest/259776/index.html#s12
4. Комп'ютерна інженерна графіка в середовищі AutoCAD /В.В.Ванін, В.В.Перевертун, Т.М.Надкернична. – Київ: “Каравела”, 2006 – 335 с.